

Stolyarenko P.*PhD, assistant professor of the Chair of maxillofacial surgery and dentistry Samara State Medical University, Russia, Samara*ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8298-6947>**СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ. ЧАСТЬ 11****Столяренко П.Ю.***кандидат медицинских наук, доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Самарского государственного медицинского университета, Россия, Самара*ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8298-6947><https://doi.org/10.5281/zenodo.14959194>**Abstract**

The eleventh part of the series of articles on the history of anesthesia is devoted to the contribution of American doctors to the development of anesthesiology. On October 16, 1846 dentist William T. G. Morton successfully demonstrated at the Massachusetts General Hospital that ether could prevent the pain of surgery. For decades afterwards, the administration of anesthesia in the United States was generally relegated to dentists, medical students, junior surgical trainees, or even nonmedical personnel. It was not until the end of the 19th century that a few pioneering physicians began devoting their careers to administering anesthesia to patients, studying ways to make it safer and more effective, and teaching others about its use. One of these individuals was Freeman Allen, who was appointed the first physician anesthetist to the medical staff at the Massachusetts General Hospital and several other major hospitals in Boston. We describe this remarkable man, as well as the contributions of Arthur Guedel, Ralph Waters, Robert Dripps, Stuart Cullen, Emmanuel Papper, John Lundy, John Severinghaus, and others.

The 1st part of the series of articles is published in DSJ No. 73, the 2nd part in DSJ No. 76, the 3rd part in DSJ No. 77, the 4th part in DSJ No. 78, the 5th part in DSJ No. 79, the 6th part in DSJ No. 80, the 7th part in DSJ No. 82, the 8th part in DSJ No. 87, the 9th part in DSJ No. 88, the 10th part in DSJ No. 89. To be continued.

Аннотация

Одиннадцатая часть цикла статей по истории наркоза посвящена вкладу американских врачей в развитие анестезиологии. 16 октября 1846 года дантист Уильям Т. Г. Мортон успешно продемонстрировал в Массачусетской больнице общего профиля, что эфир может предотвратить боль во время операции. В течение последующих десятилетий проведение наркоза в Соединенных Штатах, как правило, было возложено на дантистов, студентов-медиков, младших хирургов-стажеров и даже на немедицинский персонал. Только в конце XIX века несколько врачей-первопроходцев начали посвящать свою карьеру проведению анестезии у пациентов, изучению способов сделать ее более безопасной и эффективной и обучению других методам её применения. Одним из таких людей был Фримен Аллен, который был назначен первым врачом-анестезиологом в штате Массачусетской больницы общего профиля и нескольких других крупных больниц Бостона. Мы расскажем об этом замечательном человеке, а также о вкладе Артура Гведела, Ральфа Уотерса, Роберта Дриппса, Стюарта Каллена, Эммануэля Паппера, Джона Ланди, Джона Северингхауса и др.

1-я часть серии статей опубликована в DSJ № 73, 2-я часть – в DSJ № 76, 3-я часть – в DSJ № 77, 4-я часть – в DSJ № 78, 5-я часть – в DSJ № 79, 6-я часть – в DSJ № 80, 7-я часть – в DSJ № 82, 8-я часть – в DSJ № 87, 9-я часть – в DSJ № 88, 10-я часть – в DSJ № 89. Продолжение следует.

Keywords: history of anesthesia, early development of anesthesiology, American anesthesiologists.**Ключевые слова:** история наркоза, раннее развитие анестезиологии, американские анестезиологи.**ВКЛАД АМЕРИКАНСКИХ ВРАЧЕЙ В
РАННЕЕ РАЗВИТИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ**

Обращения к врачам-анестезиологам получили широкое распространение в США начиная с 1880-х годов. В 1882 году житель Нью-Йорка Ф.Д. Вайссе (F.D. Weisse) заметил, что «большинство тех, кто сегодня дает закись азота, - просто дилетанты», и рекомендовал «принять закон, требующий, чтобы закись применял врач или хирург-дантист, или, по крайней мере, чтобы он присутствовал». Десять лет спустя хирург У.Л. Коплин (W.L. Colpin), возмущенный тем, что студенты-медики

проводят наркоз, отметил, что если бы ему потребовалось хирургическое вмешательство, «я бы предпочел, чтобы операцию проводил студент, а хирург давал наркоз». В течение нескольких десятилетий медицинская литература была полна критики анестезиологической практики и призывов к подготовке врачей-анестезиологов.

Как отмечали Моррис и соавт. [1], Томас Л. Беннетт начал заниматься анестезиологией в Канзас-Сити в 1894 году, переехал в Нью-Йорк в 1898 году. К 1900 году в Нью-Йорке также работали еще 2 врача-анестезиолога: Томас Д. Бьюкенен (Thomas

D. Buchanan) и С. Орманд Голден (S. Ormand Golden).

Пионеры анестезиологии в Бостоне и Нью-Йорке получили широкое признание, но были врачи и в других местах, которые откликнулись на призыв к анестезии, проводимой врачом.

В первом десятилетии XX века Джеймс Робертсон Доусон (James Robertson Dawson, 1876-1973) вводил закись азота/кислород во время тысяч операций, проведенных Э. М. Принсом (E. M. Prince) в больнице Саут-Хайлендс в Бирмингеме, штат Алабама. В статье, опубликованной в 1906 году, Доусон писал: «Я искренне призываю к более высокой оценке и признанию анестезиолога, и в результате эта отрасль хирургии скоро поднимется на ту высоту, которую она по праву заслуживает...» В нескольких своих статьях Принс отмечал важность присутствия Доусона на его операциях.

Карьера Доусона в области анестезиологии закончилась через несколько лет. Он провел остаток своей трудовой жизни в общей практике. Как и Фримен Аллен, Доусон способствовал повышению роли врачей в развитии нашей медицинской специальности [3].

ФРИМЕН АЛЛЕН

В 2012 году, к своему 200-летию, журнал *New England Journal of Medicine* провел опрос своих читателей, чтобы определить самую важную статью, опубликованную за всю его историю. Наибольшей популярностью пользовалась опубликованная в 1846 году статья хирурга Бостонской и Массачусетской больниц общего профиля (MGH) Генри Джейкоба Бигелоу под названием «Нечувствительность

во время хирургических операций, вызванная ингаляцией», в которой описывалось недавнее успешное применение эфирного наркоза дантистом и по совместительству студентом-медиком Уильямом Т. Г. Мортонем [1, 2]. Хотя эта публичная демонстрация стала знаменательным событием в истории медицины, в последующие десятилетия лишь немногие американские врачи сосредоточили свою практику на этом направлении медицинской помощи. В MGH, например, сам доктор Бигелоу вначале проводил наркоз нескольким пациентам, которые впоследствии получали эфир, но, как правило, задача обезболивания пациента возлагалась на дантистов или неопытный медицинский персонал, такой как студенты-медики или младшие хирургические резиденты, и их называли «эфиризаторами» [4, 5, 6]. Эта практика стала меняться примерно в начале XX века, когда несколько врачей-первопроходцев начали посвящать себя проведению анестезии у пациентов, изучая способы повышения её безопасности и эффективности, а также обучая её применению других, включая медсестер. Среди них был Фримен Аллен (1870–1930), первый врач, назначенный в 1901 году анестезиологом в штат больницы в Бостоне, сначала в Free Hospital for Women (предшественницу Brigham and Women's Hospital), а затем в MGH в 1902 году и Бостонскую детскую больницу в 1903 году [7-10], (рис. 1). Интересно, что Аллен был внуком Гарриет Бичер-Стоу, автора «Хижины дяди Тома», и женился на правнучке доктора Джона Коллинза Уоррена, хирурга, который провел первую в истории операцию под эфирным наркозом в MGH.

Фридман Аллен

Рис. 1. Портрет Фридмана Аллена [1]

Ранний интерес к анестезии

По настоянию хирурга MGH доктора Дж. Коллинза Уоррена, чей дед много лет назад провел историческую операцию под эфирным наркозом, Аллен решил изучать анестезиологию [11]. Весной 1901 года он отправился в Нью-Йорк, чтобы поработать с доктором Томасом Л. Беннетом (Thomas Linwood Bennett, 1868-1932), одним из первых и самых известных врачей-специалистов по анестезии в стране [7, 12]. Беннетт начал свою карьеру в больнице Св. Маргариты в Канзас-Сити, где в 1894 году он был назначен врачом этого учреждения, который должен был контролировать проведение наркоза. Его основной обязанностью было обучение и подготовка проведению анестезии студентов-

медиков, а всё чаще и медсестер. В течение следующих 3 лет Беннетт также проводил эксперименты с широко используемыми тогда анестезирующими средствами: эфиром, хлороформом и их смесями со спиртом. Он также создал несколько устройств для введения анестезирующих средств, известных как ингаляторы Беннетта (рис. 2, 3). В 1898 году Беннетт переехал из Канзаса в Нью-Йорк, где был назначен главным анестезиологом в Нью-Йоркской больнице, а затем и в нескольких других местных больницах [13, 14]. Беннетт был одним из первых анестезиологов в Соединенных Штатах, который ввел концепцию сочетания закиси азота и эфира [10].

Рис. 2. Томас Линвуд Беннетт, доктор медицины (приблизительно в 1920-е годы): Один из первых выдающихся врачей-анестезиологов Нью-Йорка [13]

Рис. 3. Ингаляторы Беннетта. Слева - Три варианта эфирного ингалятора Беннетта. Предоставлено библиотекой-музеем анестезиологии Вуда, Парк-Ридж, штат Иллинойс [13]. Справа – ингалятор Беннетта (приблизительно 1910 года) [15]

После недолгого обучения у Беннетта Аллен отправился в Лондон, чтобы получить дополнительную подготовку в области анестезии, поскольку врачи в Великобритании применяли наркоз, особенно хлороформ, с момента его появления [16]. Вернувшись домой, Аллен был «так же предан своей работе, как его бабушка была предана свободе рабов, а его отец — церкви» [11]. В ноябре 1901 года он был назначен ведущим анестезиологом в Бостонскую бесплатную больницу для женщин, в 1902 году получил аналогичное назначение в MGH и в 1903 году в Бостонскую детскую больницу.

Первоначально Аллен не посвятил себя исключительно анестезии, а также занимался другими аспектами медицины. Найдя изучение анестезии несколько ограниченной областью, он попытался

узнать о других медицинских специальностях и провел зиму 1902 года, изучая дерматологию в Берлине, Вене и Париже [17, 18]. Неясно, почему Аллен в конечном итоге сосредоточился на анестезиологии. Возможно, это был его опыт, полученный у Беннетта или его знакомство с британской практикой анестезии, проводимой врачом. На него также мог повлиять тот факт, что его мать, Джорджиана Мэй Стоу, пристрастилась к морфию, который ей впервые дали в качестве обезболивающего после рождения сына. Она умерла от сепсиса в Бостоне в возрасте 46 лет (рис. 4) [19]. Как бы то ни было, в 1908 году он отправился в клинику Бира в Берлине, чтобы пройти дальнейшее обучение регионарной анестезии [11, 20]. В последующем отчете выпускника Гарварда

Рис. 4. Georgiana May Stone (1843-1890) [21, 22]

Аллен писал: «Я занимаюсь своей профессией в Бостоне. Хотя в свое время я думал отказаться от применения анестезии в дерматологии, после моего возвращения из Европы я возобновил применение анестезии и обнаружил, что... [мне] очень интересна моя работа». Он продолжил: «После женитьбы 20 июля 1911 года на девушке, которую я всегда очень любил, я обнаружил, что мой интерес к моей работе и к жизни в целом, по крайней мере, в десять раз больше, чем когда-либо прежде» [18].

Аллен женился на Мэри Этель Гибсон, племяннице доктора Дж. Коллинза Уоррена и правнучке доктора Джона Коллинза Уоррена, одного из основателей MGH и хирурга, ответственного за первую демонстрацию эфира там в 1846 году [19]. Семья Уоррена была одной из самых знатных в Бостоне, также происходившей от первых английских иммигрантов. Отец доктора Джона Коллинза Уоррена, доктор Джон Уоррен, был основателем Гарвардской медицинской школы; его дядя, доктор Джозеф Уоррен, был лидером Американской революции, убит в битве при Банкер-Хилле [23]. Многие последующие поколения Уорренов также были выдающимися врачами в MGH, и нынешнее здание Уоррена в MGH названо в их честь. Таким образом, по крови или браку Аллен был связан с двумя самыми выдающимися семьями в ранней истории Америки — семьями Бичеров и Уорренов! [1].

Вклад в анестезиологию

На протяжении всей своей карьеры Аллен лично применял большое количество наркозов, и лишь немногие случаи смерти были связаны с анестезией. Его превосходный послужной список

начался еще во время стажировки в MGH, где он получил прозвище «Эфир Аллен»¹⁸. Прозвище «Эфир Аллен» - это игра слов от имени «Итан Аллен», героя войны за независимость США из Новой Англии (Фримен, доктор медицины) [1]. С его назначением в штат он стал отвечать за применение анестезии в сложных случаях или когда испытывались новые методы, и он проводил много публичных демонстраций в операционные дни. Однако его должность, как и у других «приезжих» врачей в то время, не оплачивалась; доход приносила его частная практика [4, 9]. В мае 1906 года один из бывших однокурсников Аллена, Джордж Берджесс Пирс, перенес операцию по удалению аппендицита в MGH и сообщил в Harvard Alumni Journal, что «доктор Фримен Аллен, специалист по анестезии, дал мне эфир. Работа была выполнена так хорошо, что с тех пор я много ездил по бездорожью» [24].

Аллен также изучал различные анестетики, доступные в то время, особенно местные анестетики для спинальной анестезии. В качестве альтернатив кокаину он использовал новокаин, стоваин или тропаккаин с адреналином, и они оказались менее токсичными и более эффективными. Он отдавал предпочтение замораживанию кожи этилхлоридом, чтобы уменьшить боль и беспокойство перед введением спинальной иглы. Аллен назначал спинальную анестезию своим самым тяжелобольным пациентам, которым проводились процедуры ниже пупка, включая операции на мочевом пузыре, простате и матке, а также ампутации нижних конечностей. Он задокументировал сотни случаев спинальной анестезии в MGH и в своей частной практике

¹⁸ Прозвище «Эфир Аллен» - это игра слов от имени «Итан Аллен», героя войны за независимость США из Новой Англии (Фримен, доктор медицины) [1].

без смертельных исходов и с минимальным количеством неблагоприятных последствий [20, 25, 26]. Кроме того, Аллен сообщил о своем значительном опыте использования различных типов ингаляционного наркоза, доступных в то время, включая закись азота (отдельно, для очень коротких процедур или с комнатным воздухом, или кислородом для более длительных), эфир, хлороформ, этилхлорид и их комбинации, такие как АСЕ, смесь спирта, хлороформа и эфира. Как и большинство американских анестезиологов, он считал, что эфир безопаснее хлороформа, хотя он предпочитал наркозу местную или спинальную анестезию, когда это было возможно, потому что он утверждал, что такие региональные анестетики были безопаснее и эффективнее [25]. Хотя Аллен сообщил о 85 успешных случаях с использованием эфира, вводимого ректально, к 1911 году он отказался от введения эфира этим путем [27]. Примечательно, что Аллен подчеркивал необходимость визита анестезиолога к своему пациенту за день до операции, чтобы выбрать анестетик, который лучше всего подойдет пациенту; Аллен был твердо уверен, что это должен определять анестезиолог, а не хирург. Он также был сторонником премедикации морфином и либо скополамином, либо атропином для снижения предоперационной тревожности и минимизации последующего количества и пагубных последствий необходимой анестезии [11, 27-29]. Очевидно, что Аллен был специалистом в эффективном применении как регионарной, так и общей анестезии.

За время своей карьеры он опубликовал несколько статей в медицинских журналах, включая *Journal of the American Medical Association* и *Boston Medical and Surgical Journal* (теперь *New England Journal of Medicine*), а также главы в 2 книгах, 1 для хирургов и 1 для стоматологов, и выступал на заседаниях Американской медицинской ассоциации и Общества анестезиологов Лонг-Айленда (которое стало Нью-Йоркским обществом анестезиологов и в конечном итоге Американским обществом анестезиологов) [25-35]. Он также был членом нескольких ранних организаций анестезиологов, включая Американскую ассоциацию анестезиологов (которая была поглощена Международным обществом исследований в области анестезиологии), занимая должность ее вице-президента в 1918 году, и Бостонское общество анестезиологов (которое стало Обществом анестезиологов Новой Англии), занимая должность его первого президента с 1920 по 1922 год [36].

Его обязанности в больнице включали преподавание анестезии студентам-медикам, хирургам-стажерам и медсестрам. Многие хирурги считали, что медсестер можно научить проводить наркоз более регулярно и, следовательно, более надежно. Он пытался привлечь молодых студентов-медиков к изучению анестезии, но заметил, что «только один мужчина из пяти проявляет реальный интерес к анестезии. Я обнаружил, что лучшая система — использовать медсестер в качестве анестезиологов. Они часто готовы оставаться в больнице один или два года за умеренную зарплату» [27]. В 1908 году

Аллен был наставником медсестры в Бостонской детской больнице, которая стала первой медсестрой-анестезистом этого учреждения; в 1913 году мисс Эдна Прайор указана в годовом отчете больницы как анестезиолог вместе с доктором Аллен (хотя и на разных страницах), а в 1915 году она указана как помощник анестезиолога [37, 38]. В 1916 году по его рекомендации в MGH впервые была назначена старшая медсестра-анестезиолог, и медсестры, вместо менее опытных студентов-медиков или хирургов-стажеров, впоследствии начали проводить там анестезию большинству хирургических пациентов [9].

Интересно, что в 1912 году должность Аллена в MGH была изменена на начальника анестезиологической службы после реорганизации штата хирургического персонала больницы, но в 1928 году хирурги убедили руководство больницы, что анестезия является неотъемлемой частью хирургии и не должна быть своего собственного отделения. В Гарвардской медицинской школе он был назначен преподавателем анестезиологии в 1912 году. Эта должность была изменена на преподавателя по обезболиванию в 1916 году, и он продолжал работать в этой должности на протяжении всей своей жизни [39, 40].

В последние годы своей жизни Аллен якобы страдал от мучительно болезненных приступов общего неврита [41]. Сообщалось, что 3 мая 1930 года он внезапно скончался от болезни сердца у себя дома в Бостоне в возрасте 59 лет [11, 42, 43]. Однако на самом деле он покончил с собой во время госпитализации во время одного из нескольких приемов для лечения зависимости от морфина [44]. Как развилась эта привычка, неясно. Предполагалось, что его употребление наркотиков началось после того, как он получил перелом ноги во время похода в Альпы или после того, как у него развилась пневмония после спасения тонущего ребенка. Кроме того, говорили, что он впал в сильную депрессию после смерти ребенка во время наркоза. Вероятно, на него также повлияла наркомания его матери. Кроме того, легкий доступ к обезболивающим препаратам и его личный опыт использования этих препаратов для облегчения страданий других также могли быть факторами риска. В любом случае, похоже, этот пионер анестезиологии стал одним из первых врачей этой новой специальности, которые погибли от наркотической зависимости [1].

Интересно, что Аллен был госпитализирован в больницу Батлера в Провиденсе, штат Род-Айленд, которая была основана в 1844 году (и в настоящее время является флагманской психиатрической больницей, связанной с медицинской школой Университета Брауна), а не в более старую и также известную больницу Маклина, крупное психиатрическое учреждение, связанное с Гарвардской медицинской школой [44]. Однако в то время наркомания и проблемы психического здоровья не были предметом общественного признания, и его болезнь и истинная причина смерти держались в секрете [1]. Аллен был похоронен на семейном

участке на кладбище Маунт-Оберн [43, 44]. О его кончине писали газеты по всей стране, а его жена получала письма с соболезнованиями и телеграммы со всего мира. В одной из статей о нем в *New England Journal of Medicine* «с удивлением отмечалось, что прошло более полувека, прежде чем хорошо подготовленный хирург стал пионером в методах применения наркоза в том месте, из которого пришло это открытие» [11].

Карьера Аллена послужила примером для будущих врачей, которые начали специализироваться

в области анестезиологии. Через три года после его смерти хирург из MGH Говард Холт Брэдшоу (Howard Holt Bradshaw, 1904-1969) был назначен его преемником на должность анестезиолога, и эта должность, наконец, стала оплачиваемой. В 1936 году Брэдшоу ушел в отставку, и его место занял Генри Ноулз Бичер (рис. 5), другой хирург из MGH [9, 39]. В 1941 году Бичер также был назначен профессором анестезиологии в Гарвардской медицинской

Рис. 5. Henry Knowles Beecher (1904–1976)

школе – на первой специализированной кафедре анестезиологии в Соединенных Штатах [45]. Бичер оказал значительное влияние на развитие анестезиологии в Бостоне и по всей стране.

Таким образом, Фримен Аллен был одним из первых врачей в стране, специализирующихся на анестезии. Он также был первым анестезиологом, назначенным в медицинский персонал крупных бостонских больниц более чем через 50 лет после того, как в MGH была впервые продемонстрирована способность эфира устранять хирургическую боль. Он и его жена были потомками двух самых известных и знатных семей в Новой Англии, и он был одним из пионеров в развитии обучения анестезии как для медсестер, так и для врачей [46].

Первая плановая интубация трахеи во время наркоза была выполнена в конце XIX века хирургами: сэром Уильямом Мак-Эвеном (William

Macewen) в Шотландии в 1878 г., Джозефом О'Двайером (Joseph O'Dwyer) в США и Францем Куном (Franz Kuhn) в Германии. Трое врачей стояли у истоков развития анестезиологии в США в конце XIX века: Артур Е. Гведел, Ральф М. Уотерс и Джон С. Ланди.

АРТУР ГВЕДЕЛ

Артур Гведел (рис. 6) родился в 1883 году в сельской местности штата Индиана в семье рабочих. Из-за тяжелого финансового положения своей семьи Гведел был вынужден бросить восьмой класс и пойти работать, чтобы прокормить семью. Финансовые трудности, с которыми он столкнулся в начале своей карьеры, продолжались на протяжении всей его жизни. В возрасте 14 лет, работая вместе с отцом

Рис. 6. Arthur Ernest Guedel (1883-1956) – американский анестезиолог

в компании по производству пил, Гведел потерял три пальца на правой руке в результате несчастного случая на производстве [47, 48]. Не желая позволять этому недостатку ограничивать его, он стал искусственным пловцом и чемпионом по борьбе [47]. Невероятно, но он также стал концертирующим пианистом «профессионального уровня» [49]. Хотя Гведел никогда не учился в средней школе, он был умным и амбициозным. С помощью друга семьи, который был врачом, он сдал вступительные экзамены и в 1903 году поступил в Медицинский колледж Индианы [50-52]. Во время его работы медицинская школа была объединена с несколькими другими учебными заведениями и в 1907 году стала медицинской школой Университета Пердью. Затем, в 1908 году, его недавно созданная школа была включена в состав медицинской школы Университета Индианы. В то время медицинское образование Гведела включало в себя 4-летнюю учебную программу, что значительно отличалось от 2-летней учебной программы других школ [53]. В 1910 году был опубликован знаменательный доклад Флекснора, в котором рассмотрены и подчеркнуты широко распространенные недостатки в системе высшего медицинского образования США. Что касается альма-матер Гведела, то в отчете упоминались номинальные вступительные требования, что, несомненно, помогло ему поступить [53]. Гведел окончил университет с отличием в 1908 году, затем отучился 6 месяцев в аспирантуре в Индианаполисе, где научился применять эфир и хлороформ [52]. В 1909 году Гведел открыл общую практику,

предлагая за дополнительную плату услуги анестезиолога [50]. В ранней недатированной дневниковой записи, Гведел жаловался, что «не было работы, которую можно было бы выполнить за деньги», и он часто «работал бесплатно, чтобы скоротать время» [54]. Гведел женился на Флоренс Дороти Фултон (Florence Dorothy Fulton) 16 февраля 1909 года; они прожили в браке 48 лет [47, 55].

В начале своей карьеры Гведел проявил себя как новатор. В то время как многие врачи считали боль при родах обычным явлением, Гведел не соглашался с этим и посвятил время изучению акушерской анестезии [56]. Хотя первый случай акушерской анестезии хлороформом был зарегистрирован в 1847 году шотландским акушером сэром Джеймсом Янгом Симпсоном, на рубеже XX века будущим матерям предлагалось мало методов обезболивания [57]. Несмотря на общественный спрос на анестезию, поддержанный движением за освобождение женщин, многие американки по-прежнему встречали роды с необычайным страхом перед болью и опасениями, связанными с заболеваемостью и смертностью [58]. В ответ на эти социальные факторы Гведел продемонстрировал способность сочетать медицинские исследования с технической изобретательностью. Гведел разработал и запатентовал устройство для подачи воздуха и закиси азота во время родов, создав, возможно, первый вариант обезболивания, контролируемого пациентом (рис. 7) [59, 60]. Он опубликовал результаты 1800 случаев использования своего аппарата и

пришел к выводу, что беременная пациентка «вскоре узнала, что ее облегчение зависит от...

Рис. 7. Техническая иллюстрация (US 1045140A) аппарата доктора Артура Гведела для акушерской анестезии, управляемой пациентом, представленная в Патентное ведомство Соединенных Штатов (около 1912 года) [61]

гонки между действием газа и боли, причем газ всегда побеждает... » [62, 63].

Стадии наркоза

К 34 годам Гведел был суперинтендантом больницы Индианаполис Диаконес [64]. Но 6 апреля 1917 года, после вступления США в Первую мировую войну, он подал в отставку [65]. Гведел сначала добровольно пошел служить в армию, но ему было отказано из-за неполноценности его руки [52]. Через два месяца он успешно добился освобождения от военной службы и был назначен офицером медицинской службы армии (рис. 8) [66, 67].

После шести недель базовой подготовки старший лейтенант Гведел был направлен в Шомон, Франция. На 550-мильном Западном фронте суровые реалии технологической и химической войны привели к тому, что Гведел столкнулся с ранениями, «более глубокими и обширными», чем когда-либо в истории человечества [68, 69]. Более того, эти ранения бросили вызов фармакологическим возможностям анестезии и выявили значительные пробелы в возможностях оказания анестезиологической помощи.

Рис. 8. Официальный военный портрет старшего лейтенанта Артура Гведеля (около 1917 г.) [60]

На пунктах сбора раненых, расположенных в нескольких милях за линией фронта, Гведел проводил анестезию сотням раненых солдат [70]. После одной ожесточенной битвы он работал 72 часа без перерыва и контролировал 40 операционных столов [51]. Измученный, Гведел сетовал на «плачевное отсутствие знаний об анестезии в медицинском корпусе [армии]» [71]. Он с разочарованием отмечал, что «хирург... [имел] полный контроль над анестезией... и, как правило, [ничего не знал] об анестезии» [70].

Гведел решил, что хирургическим бригадам нужна помощь, и самостоятельно заручился поддержкой медсестер и санитаров. Этот шаг привел

Гведела к созданию учебной школы, где он преподавал систематический подход к мониторингу и проведению наркоза эфиром [72, 73]. Гведел использовал таблицу (рис. 9) для оценки глубины наркоза на основе частоты дыхания, движения глаз, сужения зрачков и глотания как способ «обучения физическим признакам и сигналам опасности, которые можно было бы легко уловить...» [74-75]. Этот боевой опыт лег в основу последующих публикаций Гведела и его учения об оценке глубины анестезии.

Рис. 9. Классификация глубины наркоза. Из : Guedel AE. *Inhalation Analgesia: A Fundamental Guide*. New York: The MacMillan Company, 1937. p. 25 [49].

Колонка 1. Дыхание

Колонка 2. Реакция зрачков

Колонка 3, 4, 5. Зрачки

Колонка 6. Рефлекс век

Колонка 7. Область глотания

Колонка 8. Область рвоты

К марту 1918 года Гведел руководил анестезиологией в четырех базовых госпиталях. Он ежедневно посещал каждый госпиталь, передвигаясь по разбитым, грязным дорогам французской сельской местности на мотоцикле. Предпочитаемый им вид транспорта в конечном итоге принес ему прозвище «анестезиолог на мотоцикле» [76]. Он руководил сотнями неопытных сотрудников, включая случайных санитаров, носильщиков и секретарей [73]. Перед окончанием войны армия наконец откликнулась на его просьбы и направила специалистов для замены временных медицинских стажеров Гведела. Этот шаг означал признание важности работы Гведела и возросшую актуальность анестезии для военной медицины.

После увольнения с почетом в марте 1919 года Гведел вернулся домой. Истощив свои финансовые сбережения, он начал частную практику [77, 78]. На конференции Медицинской ассоциации штата Индиана в сентябре 1919 года он представил рукопись, озаглавленную «Классификация третьей стадии наркоза по значению движений глазных яблок» [79]. Глазные рефлексы были важным нововведением, открывшим путь к корреляции физических признаков с глубиной наркоза. Публикация таблицы глубины наркоза в статье в журнале

Anesthesiology принесла Гведелу широкое признание [75]. С характерной скромностью и интеллектуальной честностью Гведел представил свои открытия как «работу моих друзей и мою... совместную работу» [78, 80]. Выбор Гведела отражает тесную взаимосвязь между анестезиологами-практиками и новаторами в области анестезиологии. «Друзьями», на которых он ссылаясь, были английские врачи Джон Сноу (John Snow) и Фрэнсис Пломли (Francis Plomley), которые ранее описывали этапы и степени анестезии [81, 82]. Вкладом Гведела в их работу стало расширенное и точное определение III хирургической стадии наркоза [75].

Эндотрахеальные трубки с манжетами

Читая лекции в качестве адъюнкт-профессора в своей alma mater и работая в Департаменте здравоохранения Индианаполиса, Гведел посещал региональные совещания по анестезии [72, 83]. Там он познакомился с Ральфом Уотерсом, профессором Висконсинского университета и пионером академической анестезии [78, 85]. В Уотерсе Гведел нашел единомышленника и соратника, готового к сотрудничеству, и продемонстрировал, как творческие мыслители объединяют свои таланты для решения технических проблем анестезиологии.

Возможно, самым значительным результатом работы Гведел с Уотерсом стало совершенствование интубации трахеи. Греческий врач Гиппократ впервые описал эндотрахеальную интубацию в пятом веке до нашей эры, а в 1879 году шотландский хирург по имени сэр Уильям Макьюэн (Sir William MacEwen) провел первую плановую интубацию через рот для анестезии [86, 87]. Затем сэр Айвен Мэгилл, анестезиолог ирландского происхождения, усовершенствовал методику, введя в заднюю часть

глотки марлевый тампон, чтобы обеспечить герметичность и снизить постоянный риск аспирации [88]. Гведел продолжал совершенствовать этот процесс. В своей домашней лаборатории в подвале он экспериментировал с презервативами, резиновыми хирургическими перчатками и клеем [83]. В конце концов, он создал первую эндотрахеальную трубку с манжетой (ЕТТ) (рис. 10) [89] и продемонстрировал свой первый прототип, используя трахеи

Рис. 10. Изображение оригинальной эндотрахеальной трубки с манжетой (вверху: спущенная; внизу: надутая), разработанной докторами Артуром Гведелом и Ральфом Уотерсом. Диаметр трубок составлял примерно 14 дюймов в длину с внутренним диаметром 3/8". [80]

животных, которые его жена принесла домой от местного мясника [83, 90]. Многочисленные переписки Уотерса и Гведела были посвящены вопросу расположения манжеты [48]. Гведел протестировал манжету выше, ниже и на уровне связок [78]. Затем Гведел опробовал свою ЕТТ на пациенте, перенесшем лапаротомию. Чтобы продемонстрировать отсутствие протечки он сообщил в письме Уотерсу, что «наполнил его рот и нос чистой водой и оставил там ... лежа на спине на 15 минут...» [91].

Чтобы показать преимущества ЕТТ с манжетой, Гведел написал последующие письма, в которых излагал план использования модели собаки,

погруженной в аквариум с «несколькими красивыми морскими раковинами» [92, 93]. Драматическая демонстрация ЕТТ с манжетой Гведела состоялась 8 мая 1928 года перед аудиторией врачей и студентов-медиков в Эмерсон-холле Университета Индианы [94]. В тот день Гведел интубировал своего домашнего пса по кличке Эйрвейс с помощью ЕТТ с манжетой и погрузил его под воду (рис. 11) [83]. Уотерс проводил принудительную вентиляцию легких, используя замкнутый контур с системой абсорбции натриево-известковой кислоты [95]. Гведел в течение часа читал лекцию, а собака, находящаяся под наркозом, плавала позади него. Затем он вытащил собаку из аквариума

Рис. 11. Фотография знаменитого эксперимента Гведела с погружением в воду собаки, проведенного в 1928 году. Собаку, получившую кличку Airway, ввели в наркоз через эндотрахеальную трубку с манжетой и погрузили под воду [84]

и экстубировал. Эйрвэй, сонный, но вполне бодрый, стряхнул лишнюю воду со своей шерсти и убежал со сцены под единодушные аплодисменты [78, 89, 94]. В качестве подарка и в знак признательности Гведел отправил собаку «экспрессом» в «лабораторию» Уотерса [96].

Гведел и Уотерс обсудили свой новый метод эндотрахеального наркоза в нескольких письмах, в которых описывалась эволюция эндотрахеального наркоза [88, 97]. Вместе они приписывают идею манжеты американскому пластическому хирургу-новатору Джорджу Доррансу (George Dorrance,

1877-1949) [97, 98]. С появлением мышечных релаксантов вентиляция легких с положительным давлением постепенно стала безопасной и повседневной практикой [67]. В 1931 году Уотерс ввел ЕТТ с манжетой Гведела в бронх независимой вентиляции легких, что открыло новые горизонты для торакальной хирургии [67, 99, 100]. Затем Гведел предложил новаторскую модификацию в виде однопросветной трубки замкнутого контура абсорбции CO₂, проведение искусственной вентиляции легких и минимизация с двойной манжетой, которую представил его ученик Эмери Ровенстайн (рис. 12) [94]. Короче говоря, Гведел и его коллеги

Рис. 12. Emery A. Rovenstine (1895–1960) — доктор медицины, анестезиолог

решили такие сложные задачи: защита от аспирации, снижение потерь анестезирующих газов, возможность использовать более глубокие уровни наркоза и отсасывания из трахеи без кашля [83]. Эти инновации еще больше укрепили анестезиологию как уникальную специализацию, позволившую хирургам выполнять новые, более длительные и инвазивные ортопедические, торакальные, педиатрические, челюстно-лицевые и нейрохирургические операции. Гведел также дал хирургам возможность сосредоточиться на операциях, а не заниматься любительской анестезиологией [58].

Воздуховод Гведела

В конце 1928 года Гведел перевез свою семью в Пасадену, штат Калифорния, предположительно по причинам, связанным со здоровьем сердца [78]. Он был назначен клиническим профессором в Университете Южной Калифорнии и больнице «Кедры Ливана», но поначалу у него было мало пациентов и ограниченный доход [60, 78]. В свободное время он снова организовал домашнюю лабораторию. На этот раз он сосредоточился на устранении обструкции дыхательных путей, опасной для жизни проблемы, часто приводящей к экстренной трахеостомии. С тех пор как в 1846 году появился эфирный наркоз, врачи использовали роторасширители и языкодержатели, которые неизменно приводили к повреждениям губ, сколам зубов и травмам слизистой оболочки [101]. Ротоглотка является основ-

ным местом обструкции дыхательных путей у пациентов, находящихся в бессознательном состоянии или под наркозом. Обструкция обычно возникает из-за расслабления языка и мускулатуры нижней челюсти, что приводит к смещению языка и надгортанника назад и нарушению проходимости дыхательных путей. Впервые Гведел описал свой ротоглоточный воздуховод в 1933 году в «Журнале Американской медицинской ассоциации» следующим образом: «Глоточные воздуховоды стали неотъемлемой частью оборудования анестезиологов. До сих пор различные формы воздуховодов изготавливали из металла, но все металлические воздуховоды в той или иной степени травмируют, даже при бережном использовании, часто приводя к порезам или ушибам губ, сколам или сломанным зубам или рваным ранам слизистой оболочки глотки. Воздуховод, изображенный на рисунке, изготовлен из резины и является достаточно мягким и гибкими, чтобы не травмировать, но в то же время достаточно жестким, чтобы поддерживать проходимость в ротоглотке при любых условиях. Гибкость воздуховода позволяет ему соответствовать различным изгибам ротоглотки у разных людей.

Металлическая вставка внутри воздуховода примерно на 2 см предотвращает сдавление резины между зубами» (рис. 13) [102]. На 14 строках он описал устройство, которое сегодня является почти синонимом термина ротоглоточные воздуховоды. На данный момент их

Рис. 13. Фарингеальный воздуховод изготовлен из резины, с металлической вставкой в загубнике [102]

строение может достаточно существенно отличаться, но эпонимический термин «воздуховод Гведела» прочно закрепился за всеми ротоглоточными воздуховодами.

По сей день воздуховоды Гведела остаются незаменимым инструментом для анестезиологов, ре-

аниматологов, врачей скорой помощи, специалистов по медицине экстремальных условий, медсестер и парамедиков и являются примером того, как анестезия проникла в другие специальности и уровни оказания медицинской помощи (рис. 14) [103, 104].

Рис. 14. Определение размера ротоглоточного воздуховода: от верхних резцов до угла нижней челюсти, либо от мочки уха до угла рта. <https://med-game.ru/manipulations/ustanovka-vozdukhovoda>

Международный стандарт ISO 5364: 2008 «Анестезиологическое и дыхательное оборудование – орофарингеальные воздуховоды» описывает орофарингеальный воздуховод как «устройство, предназначенное для поддержания прохождения газа через ротовую полость и глотку». Он подтверждает, что размер должен быть обозначен номинальной длиной, выраженной в сантиметрах, и предоставляет таблицу, показывающую, как должна рассчитываться длина и обозначенный размер (номинальную длину), а также допуски и минимальные внутренние размеры. Последнее имеет отношение к возможности пропускать через дыхательные пути другие устройства, такие как отсасывающий катетер.

В рекомендациях Европейского совета по реанимации (ERC) от 2010 г. подтверждается, что «Оценка необходимого размера достигается путем

выбора дыхательного пути длиной, соответствующей вертикальному расстоянию между резцами пациента и углом нижней челюсти» [105].

Гвдел был автором книги, которая до его смерти считалась золотым стандартом [71]. Над её редактированием он и работал до конца жизни. Умер от ишемической болезни сердца.

РАЛЬФ МИЛТОН УОТЕРС

Ральф Уотерс (рис. 15) — американский анестезиолог, известный тем, что привнес профессионализм в практику анестезиологии. Уотерс посещал Медицинскую школу Университета Western Reserve и после окончания школы в 1909 г. открыл свою первую частную практику. Чтобы пополнить свой доход, он проводил анестезиологическое обеспечение в больницах и зубоучастковых кабинетах.

Рис. 15. Ralph Milton Waters (1883-1979)

В 1919 году он опубликовал знаменательную работу «Почему именно профессиональный анестезиолог?», описав недостатки анестезиологической практики по всей стране [106].

К 1927 году его репутация выросла настолько, что его пригласили на работу профессором в Университет Висконсина. Там он создал в медицинской школе первую в стране отдельную кафедру обезболивания и программу обучения резидентов по анестезиологии.

Среди его вкладов в эту область – разработка газа циклопропана для клинического использования, начавшаяся в 1930-х годах; метод поглощения углекислого газа; и эндобронхиальная анестезия для торакальной хирургии [107].

Уотерс сыграл важную роль в аутсорсинге своей модели обучения резидентов в другие университеты и больницы, включая больницу Белвью, куда он отправил своего помощника Эмери Ровенстайна в 1935 году; и Университет Пенсильвании, где его ученик Роберт Дриппс реализовал эту модель. Он изобрел орофарингеальный воздуховод из металла, теперь известный как воздуховод Уотерса.

Объединяя клинические и фундаментальные научные исследования и пользуясь полной поддержкой своих коллег-хирургов, Ральф Уотерс смог создать первую академическую кафедру анестезиологии на базе колледжа. Хотя кафедра Уотерса стала важной вехой в становлении анестезиологии

в университетской среде, она не гарантировала настоящего академического статуса в масштабах страны. Уотерс понял, что для этого необходимо создать другие кафедры по всей стране. Пытаясь воспроизвести кафедру в своем университете. Уотерс искал учреждения, где хирурги хотели бы иметь академическую кафедру анестезиологии. Кроме того, он искал ученых-фундаменталистов, готовых сотрудничать в научных исследованиях в области анестезиологии и реанимационной клинической службы.

В 1928 году Ральф Уотерс уже год работал в Висконсинском университете руководителем нового отделения анестезиологии. Они познакомились с Гведелом на анестезиологических совещаниях на Среднем Западе. В 1923 году на осенней встрече Конгресса анестезиологов Уотерс представил клиническую систему удаления CO₂. Эта система была усовершенствована по сравнению с жидкостной системой Денниса Джексона (Dennis Jackson, 1878-1980), в ней использовалась твердая натронная известь в бесклапанной возвратно-поступательной системе. Этот метод был опубликован в 1924 году и доработан в работе 1926 года. Первоначально поглотитель CO₂ Уотерса был изготовлен из металла, но последние модификации включали в себя прозрачный контейнер, позволяющий видеть изменение цвета поглотителя CO₂ по мере того, как он постепенно истощается при дыхании пациента (рис. 16, 17).

*Рис. 16. Металлическая канистра с натронной известью.
Ил. музея анестезиологического оборудования в Сент-Джорджесе*

*Рис. 17. Канистра с натронной известью, используемая в анестезиологических аппаратах
в качестве поглотителя углекислого газа*

Успешное применение висконсинской модели лучше всего отражено в работах академических потомков Уотерса: «сыновей» Эмери Ровенстайна (рис. 12) и Роберта Дриппса, а также «внуков» Стюарта Каллена и Эмануэля Паппера [108].

РОБЕРТ ДРИППС

Роберт Дриппс (рис. 18) окончил Медицинскую школу Пенсильванского университета (Филадельфия, Пенсильвания) в 1936 году, где он прошел аспирантуру по фармакологии. Осознавая необходимость специализированной анестезиологической помощи, хирургическое отделение Пенсильвании

направило его в 1941 году в Висконсинский университет (Мэдисон, Висконсин) для работы с Ральфом Уотерсом,

Рис. 18. Robert D. Dripps (1911-1973) — доктор медицины [раскрашено автором]
который основал первый академический центр обучения анестезиологии в университетской медицинской школе. Через 6 месяцев Дриппс вернулся в Пенсильванию, где начал осуществлять программу резидентуры, набрал и обучил многих талантливых врачей. Он написал более 100 статей и внес вклад в многочисленные престижные учебники. Он был президентом Ассоциации университетских анестезиологов, Общества Холстеда и Американского совета анестезиологии, возглавлял комитеты в Национальных институтах здравоохранения, Всемирной организации здравоохранения и Национальной академии наук. В 1965 году Американское общество

анестезиологов вручило Дриппсу награду «За выдающиеся заслуги» [109].

СТЮАРТ КАЛЛЕН

Первое в мире зарегистрированное использование ксенона в качестве анестетика у людей было сделано доктором Стюартом К. Калленом (рис. 19), доктором медицины, руководителем отделения анестезиологии Государственного университета Лова в 1951 году. После использования ксенона в качестве анестетика для людей-добровольцев он и доктор Гросс продолжили использовать ксенон в

Рис. 19. Stuart Cullen (1909-1979)

качестве единственного анестетика для 81-летнего мужчины при операции по удалению паховой грыжи, а затем у женщины при перевязке фаллопиевых труб. Это произошло из-за взрыва диэтилового эфира в операционной, в результате которого произошла перфорация барабанных перепонок у анестезиолога и разрыв глотки у пациента, что побудило доктора Каллена начать исследование инертных газов в качестве анестезирующих препаратов [110].

Ксенон был открыт 12 июля 1898 года Уильямом Рэмси (William Ramsay, 1852-1916), профессором и заведующим кафедрой химии (Университетский колледж, Лондон). В 1904 году он получил Нобелевскую премию. Прошло почти 40 лет, прежде чем морские водолазы сообщили о наркотическом эффекте на глубине более 40 метров во время погружения с дыхательными аппаратами, содержащими криптон и ксенон.

Стюарт К. Каллен родился в 1909 году, вырос и учился в Висконсине. Он получил степень бакалавра наук в 1930 году, доктора медицины в 1933 году. После нескольких стажировок он открыл общую практику в Джейнсвилле, штат Висконсин. В это время его часто просили проводить наркоз при хирургических вмешательствах. Каллен увидел возможности в области, которая еще не была принята как медицинская специальность, и отправился в Мэдисон, чтобы стать резидентом у Ральфа Уотерса. К сожалению, у Уотерса не было вакансий, но он предложил Каллену поговорить с Эмери А. Ровенштайном, который только что начал новую программу обучения анестезии в больнице Белвью

в Нью-Йорке. Каллен решил пройти обучение у Ровенштайна в Белвью, начиная с 1936 года. После окончания резидентуры в 1938 году он получил должность заведующего отделением анестезиологии в Государственном университете Лова. Он создал успешное отделение анестезиологии. Его роль как пионера анестезиологии и его дальновидность раскрываются широтой и глубиной его вклада в специальность. Он основал специальное отделение для лечения респираторных заболеваний, прототип современных отделений интенсивной терапии. Каллен был пионером в разработке кураре и использовании ксенона. Он опубликовал классические работы в обеих областях, учебник по анестезиологии, который служил руководством для студентов-медиков и резидентов, впервые столкнувшихся с анестезией. Книга выдержала шесть изданий с 1946 по 1961 год.

В 1958 году Каллен переехал в Сан-Франциско. Несколько человек сыграли важную роль в переезде Каллена в Сан-Франциско, включая Джона Венделла Северингхауса. Когда руководитель недавно созданного Института сердечно-сосудистых исследований (UCSF) попросил Каллена присоединиться к нему в Сан-Франциско, он ответил, что приедет в UCSF только в том случае, если анестезиология будет признана независимым отделением, прекрасно понимая, что руководитель отделения хирургии профессор Голдман не склонен поддерживать анестезиологию. Он принял Каллена и снова провел переговоры с Голдманом, убедил его и разрешил создать отделение анестезиологии с независимым статусом. Там он создал отделение

международного уровня. Через девять лет его выбрали деканом Медицинской школы. Каллен ушел из Калифорнийского университета почетным профессором в 1973 году [111].

Специалисты признали многочисленные вклады Каллена в анестезиологию, назначив его на ряд именных лекторских должностей и наградив званием почетного члена факультета анестезиологии Королевского колледжа хирургов и орденом ASA за выдающиеся заслуги. Его alma mater, Университет Висконсина, назвал Каллена почетным выпускником. Калифорнийский университет в Сан-Франциско наградила его тростью с золотым набалдашником, а в мае 1979 года — золотой медалью Калифорнийского университета в Сан-Франциско [112].

Каллен умер в своем доме в Белведере, Калифорния, 11 августа 1979 года из-за сердечного приступа [113].

ЭМАНУЭЛЬ МАРТИН ПАППЕР

До того, как Эмануэль Паппер и несколько его коллег сделали анестезиологию специальностью, спасающей жизни, хирурги ограничивались операциями продолжительностью около часа... в противном случае пациент мог бы и не проснуться. Паппер был одним из немногих анестезиологов, которые после 1945 года сделали США лидером в области академической анестезии. К 1962 году он убедил Национальные институты здравоохранения финансировать исследования в области анестезиологии. В результате этих усилий появились новые методы лечения боли и интенсивной терапии.

Эмануэль Паппер (рис. 20) родился в 1915 году в Гарлеме, штат Нью-Йорк, в семье бедных еврейских иммигрантов. Получая стипендию, Паппер окончил Колумбийский колледж в 1934 году и стал доктором медицины в медицинской школе Нью-Йоркского

Рис. 20. Dr. Emanuel Martin Papper (1915-2002)

университета в 1937 году. Во время Второй мировой войны он служил в вооруженных силах США и летал с экипажем бомбардировщика, чтобы изучить стресс. Бомбардировщик был сбит, и Паппер бежал через вражескую территорию. После возвращения в Соединенные Штаты Паппер прошел стажировку у Гомера Смита (Homer Smith, 1895–1962), основателя современной нефрологии, а затем, благодаря своему интересу к анестезиологии, работал с Эмери Ровенстейном в больнице Бельвью в Нью-Йорке. В 1949 году он стал профессором и заведующим кафедрой анестезиологии на факультете хирургии Колледжа врачей и хирургов Колумбийского университета, а в 1952 году - основателем и заведующим отделением анестезиологии Колум-

бийского университета, одного из первых в Соединенных Штатах. За время его работы на кафедре было подготовлено 43 врача, которые в настоящее время являются полноправными профессорами анестезиологии [114]. Кафедра анестезиологии в Колумбийском университете была всего лишь четвертой такой независимой кафедрой медицинской школы, другие были в Нью-Йоркском, Висконсинском и Оксфордском университете в Англии. Когда доктор Паппер занял пост 1 января 1952 года, он был самым молодым заведующим медицинской кафедрой в Колумбийском университете.

За время своей работы доктор Паппер создал себе прочную репутацию в области исследований и обучения, а 38 его студентов возглавили кафедры

анестезиологии в университетах по всей территории Соединенных Штатов и за рубежом. Он укрепил клинический статус своего отделения, создав анестезиологические субспециализации педиатрии, акушерства и нейрохирургии [114].

ДЖОН САЙЛАС ЛАНДИ

Джон Сайлас Ланди – американский анестезиолог, создавший первую послеоперационную палату и первый банк крови в Соединенных Штатах (рис. 21).

Рис. 21. John Lundy (1894-1973)

Джон С. Ланди смог достичь трех основных целей в первые годы своего руководства отделением анестезиологии клиники Майо. В 1925 году Ланди основал первую анатомическую лабораторию в клинике Майо. Он считал, что лаборатория будет служить полезным подспорьем для обучения ординаторов, а также для исследования методов регионарной анестезии. Во-вторых, Ланди хотел продвинуть науку анестезиологии. Он разработал концепцию сбалансированной анестезии, был пионером внедрения барбитуратов в практику анестезиологии, разработал службы отделения анестезиологии для использования аппаратов ИВЛ, жилетов для ИВЛ, кислородных палаток и назальной подачи кислорода. В 1935 году он основал первый в стране банк крови [115]. Ланди и Ральф То-

велл имели возможность провести новаторскую работу в области трансфузионной медицины, что привело к улучшению качества лечения и безопасности пациентов. Эти три основных достижения обеспечили Ланди богатым научным материалом для представления Американской медицинской ассоциации (АМА) в Чикаго. Эти поездки в Чикаго позволили ему заручиться доверием Олина Уэста, Морриса Фишбьена и Джеймса Э. Паллина (Olin West, Morris Fishbien, and James E. Pallin). Ланди удалось успешно лоббировать в 1939 году создание секции анестезиологии в АМА. В 1940 году мечта Ланди сбылась: АМА признала анестезиологию как специальность [115].

ДЖОН СЕВЕРИНГХАУС (рис. 22)

Рис. 22. John Wendell Severinghaus

Он стал выдающимся основоположником медицины критических состояний (МКС). Можно с уверенностью сказать, что без него МКС и предшествовавшие ей анестезиология и реаниматология либо вообще не состоялись бы, либо были бы совсем другими. Получив вначале высшее техническое образование, Джон Северингхаус успешно служил в радарной разведке, защищавшей США от авиационных и морских нападений, и весьма преуспел в этом деле [116].

После обучения физике во время Второй мировой войны Джон Северингхаус провел 2 года в Массачусетском технологическом институте, разрабатывая радары, а затем переключился на биофизику. После окончания медицинской школы и резидентуры он был направлен врачом в Национальный институт здравоохранения, где изучал газообмен в крови при гипотермии и разработал электрод для измерения углекислого газа и анализатор газов крови (рН, парциальное давление O_2 и парциальное давление CO_2) – рис. 23.

Рис. 23. Первый газоанализатор крови [117]

В 1958 году Северингхаус поступил на работу в Калифорнийский университет в Сан-Франциско в отделение анестезиологии в новом Институте сердечно-сосудистых исследований. Он занимался мониторингом пациентов во время наркоза, физиологией дыхания, транспортом газов кровью, а также акклиматизацией и патологией в условиях высокогорья [118].

(Продолжение следует)

Список литературы:

1. Morris SD, Morris AJ, Rockoff MA. Freeman Allen: Boston's pioneering physician anesthetist. *Anesth Analg.* 2014 Nov;119(5):1186-93. doi: 10.1213/ANE.0000000000000381. PMID: 25329027.
2. Bigelow HJ. Insensibility during surgical operations produced by inhalation. *N Eng J Med.* 1846;35:309-17; *Boston medical and surgical journal.* 1845;25(16):309-16.
3. Wright AJ. Early Physician Anesthetists in the United States. June 2015. *Anesthesia & Analgesia* 120(6):1430-1. DOI:10.1213/ANE.0000000000000746
4. Ali H, Battit G, Cooper J. et al. (ed. RJ Kitz) *This is No Humbug!: Reminiscences from the Department of Anesthesia at the Massachusetts General Hospital.* 2013, p. 920.
5. Cope DK. James Tayloe Gwathmey: seeds of a developing specialty. *Anesth Analg.* 1993;76(3):642-7. doi: 10.1213/00000539-199303000-00035. PMID: 8452281.
6. Bliss M. Harvey Cushing: A Life in Surgery. 2007 New York: Oxford University Press:68-9.
7. Harvard College, Class of 1893. Third Report: Prepared for the class decennial. 1903 Boston, MA Rockwell, 276 p.
8. Free Hospital for Women records, 1875-1975, BWH. Boston, MA Harvard Medical Library, Francis A. Countway Library of Medicine.
9. Washburn FA. The Massachusetts General Hospital: Its Development, 1900-1935. Boston Houghton Mifflin: 1939:351-7.
10. Thirty-fifth Annual Report of the Children's Hospital for the Year 1903. 1904 Boston, MA University Press: John Wilson and Son:2.
11. Osgood RB. Freeman Allen, BA, MA, MD: Pioneer in anaesthesia. *N Eng J Med.* 1930;202:1100-1.
12. Entry of Dr. Freeman Allen in the National Cyclopedia of American Biography. 1954 New York James P. White & Company:297.
13. Liguori EC, Hargett MJ, Liguori GA. Thomas Linwood Bennett, MD: one of New York City's first prominent physician anesthetists. *Anesth Analg.* 2013 Oct;117(4):1003-9. doi: 10.1213/ANE.0b013e3182a00875. Epub 2013 Aug 19. PMID: 23960034.
14. The Society of the New York Hospital. One Hundred and Twenty-seventh Annual Report, for the Year 1897. 1897 New York Press of LH Biglow and Company.
15. Bennett inhaler, c1910. Anesthesia Museum. Text: electronic. URL: <https://anesthesiamuseum.wordpress.com/bennett-inhaler/> (Accessed February 22, 2025).
16. Stolyarenko P. Pages of the history of general anesthesia. Part 7. *DSJ.* 2024;1(7):31-47. Text: electronic. URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10899604> (Accessed February 20, 2025).

17. Harvard College Class of 1893. Fourth Report. 1910 Cambridge, MA The University Press:3.
18. Harvard College Class of 1893. Secretary's Fifth Report. 1911 Cambridge, MA Crimson Printing Co.:1-2.
19. Wilson MCC John Gibson of Cambridge, Massachusetts, and his descendants, 1634-1899. 1900 Washington, DC McGill & Wallace:98. Text: electronic. URL: <https://archive.org/details/johngibson-ofcamb00wils/page/98/mode/2up> (Accessed February 20, 2025).
20. Allen F. Spinal anesthesia. *N Eng J Med.* 1910;163:715-8.
21. Georgiana May (Stowe) Allen (1843 - 1890). WikiTree. Text: electronic. URL: <https://www.wikitree.com/wiki/Stowe-331> Georgiana May (Stowe) Allen (1843 - 1890). WikiTree. Text: electronic. URL: <https://www.wikitree.com/wiki/Stowe-331> (Accessed February 21, 2025).
22. Find a Grave. Georgiana May Stowe Allen. Birth: 25 Jul 1843. Walnut Hills, Hamilton County, Ohio, USA. Death: 13 Jan 1890 (aged 46). Text: electronic. URL: <https://www.wikitree.com/wiki/Stowe-331> (Accessed February 21, 2025).
23. Philbrick N. Bunker Hill: A city, a siege, a revolution. New York: Viking Press. 2013: xvii, 398 p.
24. Harvard College, Class of 1893. Fourth Report. 1910 Cambridge, MA The University Press:171.
25. Allen F. Spinal anesthesia. *JAMA.* 1912;59:1841-3.
26. Smith G, Allen F. Spinal anesthesia in genitourinary surgery. *Urologic and Cutaneous Review.* 1918;22:615-7.
27. Allen F. A review of ten years' work in anesthesia. *N Eng J Med.* 1911;165(26):976-81. DOI: 10.1056/NEJM191112281652602
28. Allen F. Anesthesia by nitrous oxide in surgery. *The Bulletin of the Free Hospital for Women.* 1903;1:12-4.
29. Allen F. Remarks on the induction of ether anaesthesia. *The Bulletin of the Free Hospital for Women.* 1903;1:11-7.
30. Allen F. Special methods of anesthesia. *JAMA.* 1908;51(19):1584-6. Text: electronic. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10.1001/jama.1908.25410190022001i> (Accessed February 24, 2025).
31. Allen F. Remarks on local, spinal, and general anesthesia. *N Eng J Med.* 1911;165:589-91.
32. Allen F. Recent Methods in the Administration of Anæsthetics. *Int Dent J (Phila).* 1904 Sep;25(9):665-76. PMID: 37913465; PMCID: PMC10169037.
33. Allen F. Respiratory complications in relation to the administration of anesthetics. *N Eng J Med.* 1931;204(25):1288-93. DOI: 10.1056/NEJM193106182042503
34. Allen F. Anaesthetics and the production of general anaesthesia. In: Bryant JD, Buck AH. *American Practice of Surgery.* 1908 New York W. Wood and Company:169-230.
35. Allen F. General anesthesia, its pharmacology and administration. In: Keyes FA. *Army dentistry; Forsyth lectures for the Army dental reserve corps.* 1918. New York, London, D. Appleton and Company:299-300. Text: electronic. URL: <https://archive.org/details/armydentistryfo00keyegoog/page/298/mode/2up> (Accessed February 24, 2025).
36. Officers for 1918. American Association of Anesthetists: Sixth Annual Meeting, Chicago, June 10 and 11, 1918. 1918 Avon Lake, OH American Association of Anesthetists.
37. Forty-Fifth Annual Report of The Children's Hospital for the Year 1913. 1914 Boston, MA University Press: John Wilson and Son:4-5.
38. Forty-Seventh Annual Report of The Children's Hospital for the Year 1915. 1916 Boston, MA University Press: John Wilson and Son:4-5.
39. McPeck B, Kitz RJ. Anesthesia before Beecher. *This Is No Humbug!: Reminiscences from the Department of Anesthesia at the Massachusetts General Hospital.* 2002 Boston MGH:75-92.
40. Harvard College, Class of 1893. Third Report: Prepared for the class decennial. 1903 Boston, MA Rockwell and Churchill Press:36. Text: electronic. URL: <https://archive.org/details/n04reportclass1903harvuoft/page/36/mode/2up> (Accessed February 24, 2025).
41. Recent Deaths, Freeman Allen. *N Eng J Med.* 1930;202(20):978-79. DOI: 10.1056/NEJM193005152022020
42. Deaths (Freeman Allen). *JAMA.* 1930;94:1780.
43. Dr. Freeman Allen's funeral tomorrow. *Daily Boston Globe.* May 5, 1930:43.
44. Death Certificate for Freeman Allen. The Commonwealth of Massachusetts Department of Public Health, Registry of Vital Records and Statistics. 1930.
45. Kopp VJ. Henry Knowles Beecher and the development of informed consent in anesthesia research. *Anesthesiology.* 1999 Jun;90(6):1756-65. doi: 10.1097/0000542-199906000-00034. PMID: 10360876.
46. Warner DO, Berge K, Sun H, Harman A, Hanson A, Darrell R, Schroeder DR. Substance use disorder among anesthesiology residents, 1975-2009. *JAMA.* 2013;310(21):2289-96. doi: 10.1001/jama.2013.281954. PMID: 24302092; PMCID: PMC3993973.
47. McNiece W. Arthur Guedel's Hoosier years. *J Anesth Hist,* 2 (2016), p. 122.
48. Calmes SH. Dr. Arthur Guedel's contributions to airway management anesthesia. *ASA Monitor.* 2008;72(9):14-16.
49. Drury PM. Notable Names in Anesthesia. *Br J Anaesth.* 2002;89(5):805.
50. Thomson JC. Arthur E. Guedel (1883-1956): Self-trained pioneer. *ASA Annual Meeting (2000), p. A-1163.*
51. Calmes S. Who was Dr. Arthur Guedel? Text: electronic. URL: <https://za.pinterest.com/pin/who-was-dr-arthur-guedel--415527503113584717/> (Accessed February 26, 2025).
52. Little D. *Classical Anesthesia Files* Wood Library-Museum of Anesthesiology, Park Ridge, IL (1985), pp. 106-107.

53. Flexner A. Medical Education in the United States and Canada. The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, New York, Bulletin Number 4, 75 (1910), p. 220.
54. Excerpt from Arthur Guedel's diary, Undated Guedel Anesthesia History Museum. Larson M. Anesthesia, Calif Soc Anesthesiol Bull (Summer 2010), pp. 69-74.
55. Drew BA. Arthur Guedel and the Ascendance of Anesthesia: A Teacher, Tinkerer, and Transformer. *J Anesth Hist.* 2019 Jul;5(3):85-92. doi: 10.1016/j.janh.2018.08.002. Epub 2018 Aug 11. PMID: 31570202.
56. McMechan FH. (Ed.), Nitrous Oxide-oxygen Analgesia and Anaesthesia in Normal Labor and Operative Obstetrics, National Anesthesia Research Society, Columbus, OH (1920), pp. 35-8.
57. Simpson JY. On a new anaesthetic agent, more efficient than sulphuric ether. *Lancet* 1847;50(1264):549-550.
58. Caton D. The influence of feminists on the early development of obstetric anesthesia. *Bull Anesth Hist.* 1998;16(4):4-7. DOI: 10.1016/c1522-8649(98)50062-5
59. Guedel AE. Obstetrical anesthetic-machine. No. 1,045,140. Official Gazette of the United States Patent Office. 1912 (November); 184, p. 818.
60. Keys TE. Historical vignettes: Dr. Arthur Ernest Guedel 1883-1956. *Anesth Analg.* 1975 Jul-Aug;54(4):442-3. doi: 10.1213/00000539-197507000-00008. PMID: 1096680.
61. Guedel AE. Nitrous oxide-air anesthesia self-administered in obstetrics - a preliminary report. *Indianapolis Med J.* 1911;14:476-79.
62. Guedel AE. The office anesthetic for small surgery, nitrous oxide and air, self administered. *NY Med J.* 1912;95:387-88. Text: electronic. URL: <https://archive.org/details/newyorkmedicaljo9519unse/page/386/mode/2up> (Accessed February 26, 2025).
63. Guedel AE. Letter Received by Ralph Waters Excerpt from Classical Anesthesia Files, 1985, Wood Library-Museum of Anesthesiology, Park Ridge, IL (1938), p. 109.
64. Simmons GH. (Ed.), *Medical News – Indiana*, J. Am. Med. Assoc. 1916;67(23):1680.
65. United States Senate Joint Resolution Declaring War with Germany. Available at https://www.senate.gov/artandhistory/history/common/image/SJRes1_WWI_Germany.htmv (4 April 1917). Cit. [55].
66. Earp SE, Alembert BW, Sherer SP. (Eds.), *News Items*. Indianapolis Medical Journal. 1918 January–December;21:577.
67. Robinson DH, Toledo AH. Historical development of modern anesthesia. *J Invest Surg.* 2012 Jun;25(3):141-9. doi: 10.3109/08941939.2012.690328. PMID: 22583009.
68. Judd DM, Sitzman K, Davis GM. (Eds.). *A History of American Nursing: Trends and Eras*, Jones and Bartlett Publishers, Sudbury, MA. 2010, p. 82.
69. Herman J, Sobocinski A. Echoes of Navy Medicine's Past, Part IV: Navy Medicine in the 'Great War' and Inter-War Years, 1917–1941. Cit. [55].
70. Lee E. Silencing pain amidst the gunfire World War I and the development of anesthesia. *Can Anesthesiol Soc.* September 2003;18(4):1-4. Text: electronic. URL: https://www.cas.ca/CASAssets/Documents/Awards-Grants/64_2003-Medical-Student-Prize.pdf (Accessed February 26, 2025).
71. Guedel AE. Inhalation analgesia: a fundamental guide. New York: The MacMillan Company, 1937. 172 p.
72. Waters R. Eminent anaesthetists, no. 7: Arthur Guedel. *Br J Anaesthesiol.* 1952;24:292-9.
73. Eger EI, Westhorpe RN, Saidman L.J. 1910-1950: Anesthesia before, during, and after two world wars E.I. Eger (Ed.), *The Wondrous Story of Anesthesia*, Springer, New York, NY (2014), pp. 57-8.
74. Baskett TF. Arthur Guedel and the oropharyngeal airway. *Resuscitation.* 2004 Oct;63(1):3-5. doi: 10.1016/j.resuscitation.2004.07.004. PMID: 15451579.
75. Calmes SH. Arthur Guedel, M.D., and the eye signs of anesthesia. *ASA Newsl.* 2002;66(9):17-9.
76. Kovac A. Arthur Guedel's world war I military service. *J Anesth Hist.* 2016;2(3):112.
77. Barbour HM, Chamness IL, et al. *Indiana University Alumni Quarterly.* January 1919;6:114.
78. Calverly RK, Arthur E. Guedel (1883-1856). In: J. Rupprecht, M.J. van Lieburg, J.A. Lee, W. Erdmann (Eds.), *Anesthesia, Essays on its History*, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg (1985), pp. 49-53.
79. Guedel AE. Third stage ether anaesthesia: a sub-classification regarding the significance of the position and movements of the eyeball. *Am J Surg.* 1920;34:53-7.
80. Guedel AE. Letter Received by Albert H. Miller (M.D.) Excerpt from the History of Anesthesiology (reprint series: part 4), 1974, Wood Library-Museum of Anesthesiology (31 May 1936), p. 40.
81. Plomey F. Operations on the Eye. *Lancet.* 1847;39(1222):134-5.
82. Snow J. On the Inhalation of the Vapour of Ether in Surgical Operations. London: J. Churchill, 1847, p. 106.
83. Calmes SH. Two men and their dog: Ralph Waters, Arthur Guedel and the Dunked Dog "Airway" Proceedings—The Ralph M. Waters International Symposium on Professionalism In Anesthesiology, Wood Library-Museum of Anesthesiology, Madison, Wisconsin (2002), pp. 37-40.
84. Stoelting VK. History of the Department of Anesthesiology at Indiana University School of Medicine: The First 30 Years Ruth Lilly Medical Library, Indiana University (1977).
85. Goksu S, Sen E. History of intubation. *J Acad Emerg Med.* 2015;14(1):35-36.
86. Brandt L. Die Geschichte der Intubation-snarkose unter besonderer Berücksichtigung der Entwicklung des Endotrachealtubus [The history of endotracheal anesthesia, with special regard to the development of the endotracheal tube]. *Anaesthesist.* 1986 Sep;35(9):523-30. German. PMID: 3535566.

87. Boulton TB. The relationship of Waters to clinical anaesthesia in Great Britain. L.E. Morris (Ed.), Proceedings—The Ralph M. Waters International Symposium on Professionalism In Anesthesiology, Wood Library-Museum of Anesthesiology, Madison, Wisconsin (2002), p. 229.
88. Guedel A, Waters R. A new intratracheal catheter. *Anesth Analg.* July-Aug 1928;7 (4): 238–9.
89. Gonzalez-Crussi F. *A Short History of Medicine.* New York: Modern Library, 2007, pp. 41-2.
90. Guedel AE. Letter Received by Ralph Waters Arthur Guedel Papers, Arthur Guedel Memorial Anesthesia Center, San Francisco, CA (4 April 1928).
91. Guedel AE. Letter received by Ralph Waters Ralph Waters Papers, University of Wisconsin-Madison Archives, Madison, WI (7 April 1928), p. 1928.
92. Guedel AE. Letter Received by Ralph Waters Arthur Guedel Papers, Arthur Guedel Memorial Anesthesia Center, San Francisco, CA (9 April 1928).
93. Efrati S, Deutsch I, Gurman GM. Endotracheal tube cuff—small important part of a big issue. *J Clin Monit Comput.* 2012 Feb;26(1):53-60. doi: 10.1007/s10877-011-9333-x. Epub 2012 Jan 3. PMID: 22212414.
94. Jacob AK, Kopp SL, Bacon DR, Smith HM. History of anesthesia. P.G. Barash (Ed.), *Clinical Anesthesia* (Seventh edition), Lippincott Williams and Watkins, Philadelphia, PA (2009), pp. 8-9.
95. Goyal R. Animal testing in the history of anesthesia: Now and then, some stories, some facts. *J Anaesthesiol Clin Pharmacol.* 2015 Apr-Jun;31(2):149-51. doi: 10.4103/0970-9185.155139. PMID: 25948891; PMCID: PMC4411824.
96. Guedel AE. Letter received by Ralph Waters. Arthur Guedel Papers, Arthur Guedel Memorial Anesthesia Center, San Francisco, CA (May, 7 1928).
97. Waters RM, Rovenstine EA, Guedel AE. Endotracheal anesthesia and its historical development. *Anesth Analg.* 1933;12(5):196-203.
98. Steinhilber JE, Ralph M. Waters, M.D.: Innovator, investigator, and instigator. Proceedings—The Ralph M. Waters International Symposium on Professionalism In Anesthesiology, Wood Library-Museum of Anesthesiology, Madison, Wisconsin (2002), pp. 58-65.
99. Bagshaw O, Cray S. *Anesthesia for thoracic surgery.* DH. Parikh (Ed.), Pediatric Thoracic Surgery, Springer-Verlag, London, UK (2009), p. 57.
100. Gale JW, Waters RM. Closed endobronchial anesthesia in thoracic surgery. *J Thorac Surg.* 1931;1:432-7.
101. Haridas RP. The Hewitt airway—the first known artificial oral ‘air-way’ 101 years since its description. *Anaesthesia.* 2009;64(4):435-8.
102. Guedel AE. A nontraumatic pharyngeal airway. *JAMA.* 1933;100(23):1862. Text: electronic. URL: <https://doi.org/10.1001/jama.1933.27420230001009> (Accessed February 26, 2025).
103. Johnson C, Anderson S, Dallimore J, Winsler S, Warrell DA. *Oxford Handbook of Expedition and Wilderness Medicine.* Oxford University Press, Oxford, UK (2008), pp. 180-1.
104. Guedel Oral Airways. Wood Library Museum online catalogue record. Available at Guedel Oral Airway, 1933. Anesthesia Museum. Text: electronic. URL: <https://anesthesiamuseum.wordpress.com/guedel-oral-airway/> (Accessed February 26, 2025).
105. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010. Section 1. Executive summary. *Resuscitation.* 2010;81: 1219-1276. <https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2010.08.021>
106. Morris LE. The Continuing Influence of Ralph M. Waters on Education in Anesthesiology. In: *Anaesthesia Essays on Its History.* Ed. J Rupprecht, MJ van Lieburg, JA Lee, W Erdmann. Foreword TE. Keys. Berlin: Springer, 1998:32-5.
107. Dr. Ralph M. Waters, October 9, 1883 – December 19, 1979. Anesthesia Museum. Text: electronic. URL: <https://anesthesiamuseum.wordpress.com/dr-ralph-waters-october-9-1883-december-19-1979/> (Accessed February 26, 2025).
108. Bacon DR, Ament R. Ralph Waters and the beginnings of academic anesthesiology in the United States: the Wisconsin Template. *J Clin Anesth.* 1995 Sep;7(6):534-43. doi: 10.1016/0952-8180(95)00100-v. PMID: 8534475.
109. Wollman H. Robert Dunning Dripps. 1911-1973. *Anesthesiology.* 1974 Feb;40(2):114-5. doi: 10.1097/0000542-197402000-00003. PMID: 4591263.
110. Stuart C. Cullen and Erwin G. Gross,: The Anesthetic Properties of Xenon in Animals and Human Beings, with Additional Observations on Krypton. *Science* 1951;113:580-2.
111. Arthur E. Guedel Memorial Anesthesia Center, Stuart C.Cullen, M.D., and the First Academic Anesthesia Department in California by Merlin D.Larson, M.D., and Walter L.Way M.D. *CSA Bulletin.*
112. Jabalpur MP. Forgotten Heroes of Anaesthesia. 19. Stuart C.Cullen. *Mysteries of History.* Text: electronic. URL: <https://anecdotesanaesthesia.wordpress.com/2022/06/30/19-stuart-c-cullen/> (Accessed February 26, 2026).
113. Obituary Stuart C.Cullen by William K. Hamilton and C.Philip Larson, Jr., *Anesthesiology.* 1980;52:111-2.
114. Saxon W. Emanuel M. Papper, 87, Pioneer In Anesthesiology at Columbia. (December 6, 2002). *New York Times.*
115. Ellis TA 2nd, Narr BJ, Bacon DR. Developing a specialty: J.S. Lundy's three major contributions to anesthesiology. *J Clin Anesth.* 2004 May;16(3):226-9. <https://doi.org/10.1016/j.jclinane.2003.07.005>. PMID: 15217667. Emanuel M. Papper, M.D., Ph.D. - Biography. Text: electronic. URL: <http://calder.med.miami.edu/papper/biography.html> (Accessed February 26, 2026).
116. Зильбер А.П. Медицинский трюэнтизм как важная проблема культуры и развития общества. Май 2011. Текст: электронный. URL: https://web.archive.org/web/20121011211717/http://www.petrso.ru/Chairs/Anesthes/2011/truentism_may.html (дата обращения: 26.02.2025).

117. Severinghaus JW, Bradley AF Jr. Electrodes for blood pO₂ and pCO₂ determination. *J Appl Physiol.* 1958, 13:515-20.

118. Severinghaus JW. Career perspective: John W. Severinghaus. *Extrem Physiol Med.* 2013 Oct 7;2:29. doi: 10.1186/2046-7648-2-29. PMID: 24192065; PMCID: PMC3850914.